

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

Cinvestav
UNIDAD MERIDA

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera

RESULTADOS DEL ÍNDICE TRIX EN SIETE OBSERVATORIOS COSTEROS PARA LA RESILIENCIA DE MÉXICO EN 2021

INFORME FINAL

Elaboración de reporte técnico:

Dra. Sara Ma. Morales Ojeda

Análisis de datos:

Dra. Sara María Morales Ojeda

Análisis de laboratorio:

Dra. Ana Aguilar Trujillo

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

M. en C. Silvia Granados

Revisión:

Dr. Jorge Herrera Silveira

FEBRERO, 2022

Para más información:

Jorge A. Herrera Silveira, Sara M. Morales Ojeda, Ana Aguilar Trujillo.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida

Mérida, Yucatán

México

Tel: +9999429462

Correo Electrónico: Jorge.herrera@cinvestav.mx; sara.morales@cinvestav.mx

Responsabilidad

Este reporte ha sido realizado dentro del proyecto titulado “Sobre la resiliencia en siete socio ecosistemas costeros de México: Evaluación transdisciplinaria y trayectorias sobre salud ambiental, contaminación y toxicología en los Observatorios Costeros del LANRESC (Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera)” con número de solicitud 315908 y aprobado dentro de la convocatoria “Apoyos para acciones de fortalecimiento, articulación de infraestructura y desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en laboratorios nacionales de CONACYT 2021: FOP08-2021-02”. Para proveer información sobre la condición de las costas mexicanas en los 7 Observatorios para la Resiliencia Costera (OCRs) que conforman al LANRESC. La información proporcionada en este reporte está basada en el análisis de datos y muestras tomados en campo con apoyo de diversas instituciones Públicas entre agosto y septiembre de 2021, los análisis de laboratorio fueron realizados entre octubre y diciembre de 2021. Los puntos de vista y las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan las de las instituciones participantes.

Agradecimientos

Quisiéramos reconocer y agradecer a técnicos e investigadores quienes participaron desde la planeación y ejecución de este reporte. Especial reconocimiento a la M.C. Karol Granados y al Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida por la gestión de los recursos para que este proyecto se llevará a cabo.

Análisis geoespacial y cartografía: Dra. Abigail Uribe; Dr. Eduardo Amir Cuevas y M.C. Jorge Trujillo Córdoba.

Bases de datos: Dra. Sara Morales; Dra. Ana Aguilar Trujillo

Edición: M.C. Karol Granados Martínez

Forma de Citar:

Herrera Silveira, J. A., Morales Ojeda, S. M., Aguilar Trujillo, A. C., Diaz-Bleis, D., & Granados-Puerto, S. (2022). Resultados del índice TRIX en siete Observatorios Costeros para la Resiliencia de México en 2021. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20918231>

Participantes en campaña de campo y filtrado de muestras

Laguna de Términos, Campeche

Dr. Eduardo A. Cuevas
Dra. Abigail Uribe Martínez
M.C. Jorge Trujillo Córdova
M. C. Sandra Gallegos Fernández
Dr. Jorge A. Herrera Silveira.
Dr. Alejandro Ruíz Marín
Dra. Yunuen Canedo López

Arrecife Alacranes, Yucatán

M.C. Johnny Valdez Iuit
Dr. Armando Carmona Escalante
M. C. Ismael A. Ocegüera-Vargas
Dra. Laura Vidal Hernández

Agiabampo, Sonora

Dr. Luis A. Mendez Barroso
M.C. Juan Adolfo Rivas Márquez
M.C. Karol P. Granados Martínez
Ing. Marina Jurado Méndez

Celestún, Yucatán

Dr. Jorge A. Herrera Silveira
Dra. Sara M. Morales Ojeda
M. C. Juan Enrique Mendoza
Biol. Javier Ramírez Ramírez
Dra. Ana C. Aguilar Trujillo
Dra. Dianela Días Bleis
M. en C. Silvia Granados.

Copalita, Oaxaca

M. C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz
Dra. María Luisa Leal Acosta
Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal

Sisal, Yucatán

Dra. Elsa Noreña-Barroso
M. C. Ismael A. Ocegüera-Vargas
Alejandra Sánchez-González
José López-González

Dos Bocas, Tabasco

Dra. Karina Esqueda Lara
M.C. Karla Rincones Reyes
M. C. Nidia I. Tobón Velázquez
Lic. Christian Guadalupe García
Mtro. Pavel E. Popoca Cruz

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Antecedentes.....	4
3. Área de Estudio.....	6
3.A REGIÓN GOLFO DE CALIFORNIA.....	7
Agiabampo, Sonora.....	7
3.B REGIÓN PACÍFICO SUR.....	8
Copalita, Oaxaca.....	8
3.C REGIÓN GOLFO DE MÉXICO.....	9
Arrecife Alacranes, Yucatán.....	9
Celestún, Yucatán.....	10
Dos bocas, Tabasco.....	11
Laguna de Términos, Campeche.....	12
Sisal, Yucatán.....	13
4. Métodos.....	14
4.1 Diseño de muestreo.....	14
4.2 Filtrado de muestras.....	15
4.3 Análisis de laboratorio.....	15
4.3.1 Nutrientes.....	15
4.3.2 Clorofila-a.....	16
4.4 Análisis de datos.....	16
4.5 Cálculo del índice trófico TRIX.....	16
5. Resultados.....	17
5.1 Agiabampo.....	17
Caracterización fisicoquímica.....	17
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos.....	18
Caracterización de la productividad.....	19
5.2 Arrecife Alacranes.....	20
Caracterización fisicoquímica.....	20
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos.....	21
Caracterización de la productividad.....	21
5.3 Celestún.....	22
Caracterización fisicoquímica.....	22

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos	23
Caracterización de la productividad	24
5.4 Copalita	24
Caracterización fisicoquímica	24
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos	25
Caracterización de la productividad	25
5.5 Dos Bocas	26
Caracterización fisicoquímica	26
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos	27
Caracterización de la productividad	28
5.6 Laguna de términos	29
Caracterización fisicoquímica	29
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos	29
Caracterización de la productividad	30
5.7 Sisal	31
Caracterización fisicoquímica	31
Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos	31
Caracterización de la productividad	32
5.8 Comparación entre sitios	33
5.8.1 Variables fisicoquímicas	33
5.8.2 Nutrientes	33
5.8.3 Similitud entre sitios	36
5.9 TRIX	38
6. Consideraciones finales	43
Bibliografía	44

1. Introducción

La calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas, y biológicas del agua. Es una medida de la condición en relación con los requisitos de una o más organismos biológicos, o cualquier propósito humano. El incremento en la población ocasiona que los ecosistemas estén sometidos a un mayor estrés. El 40% de la población mundial vive a menos de 100 km del mar generando una presión sobre el capital natural costero, tan solo en las costas de México la estimación ronda los 20,346,955 habitantes. Cuando la capacidad de carga del ecosistema es rebasada, sobreviene la pérdida de integridad ecológica (pérdida de estructura y función) de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos, por lo tanto, todo el socio-ecosistema costero se compromete siendo más vulnerable y menos resilientes ante fenómenos naturales globales (v.g. cambio climático) y regionales (huracanes, inundaciones etc.).

Durante el siglo XX, el aumento de las aportaciones antropogénicas de nitrógeno (N) y fósforo (P) a los ecosistemas costeros a través de la descarga de los ríos superficiales y vía subterránea esto se convirtió en la causa principal de eutrofización y degradación de los ecosistemas costeros en todo el mundo esta es posiblemente la amenaza antropogénica más extendida para la salud de los ecosistemas costeros.

La eutrofización cultural es proceso que ocurre cuando el hombre libera cantidades excesivas de nutrientes y pueden verse los efectos en el corto plazo. Básicamente es UNA PERTURBACIÓN INDESEABLE en las propiedades del agua y en el equilibrio de organismos que en ella habitan y hace referencia a los EFECTOS INDESEABLES que resultan del enriquecimiento antropogénico por nutrientes. La eutrofización costera ocasionada por aportes de nutrientes de origen humano se considera una de las mayores amenazas para la salud de los ecosistemas marinos y estuarinos costeros en todo el mundo. Se estima que alrededor del 24% del N antropogénico liberado en las cuencas llega a los ecosistemas costeros a nivel mundial.

La eutrofización inicia una reacción en cadena en el ecosistema, el ingreso de N y P promueve la proliferación de organismos oportunistas como son las macroalgas y el fitoplancton. Cuando se desarrolla un florecimiento nocivo de fitoplancton hay mortalidad de peces, crustáceos y moluscos por cuestiones mecánicas, pero cuando hay un florecimiento algal tóxico, la mortalidad es por neurotoxinas las cuales son peligrosas para los humanos por la ingestión, contacto directo con la piel o transporte en aerosoles; Por otra parte la materia vegetal que prolifera como resultado de la eutrofización, eventualmente se descompone y para ello requiere grandes cantidades de oxígeno pudiendo ocasionar anoxia (agotamiento del oxígeno), además la materia orgánica disminuye el paso de la luz al fondo y en caso de existir pastos marinos estos pueden morir y así eliminarse un hábitat crítico para el desarrollo de muchas especies de peces crustáceos y moluscos importantes para el ecosistema y de importancia en las pesquerías. Al descomponerse la materia orgánica también se producen grandes cantidades de dióxido de carbono que reducen el pH del agua costera, y ocasionan acidificación. La acidificación ralentiza el crecimiento de peces y crustáceos y también puede prevenir la formación de conchas en los moluscos bivalvos.

Por varias vías la eutrofización conduce a una captura reducida de producto que sustenta la pesca comercial y recreativa, además reducen el atractivo visual y pueden ocasionar daño en la salud humana. La eutrofización entonces tiene afectaciones económicas y en la calidad de vida de las comunidades costeras hay escasez y elevación de precios en productos del mar; lado, el sector turismo se ve afectado por la pérdida del atractivo visual, y se pueden incrementar el riesgo a la salud por los aerosoles tóxicos y enfermedades de la piel adquiridas por nadar en el mar.

La eutrofización se ha convertido en un problema ambiental acuático mundial Dado que la eutrofización es un problema medioambiental acuático mundial. Actualmente nuestra atención a nivel mundial es cómo minimizar la eutrofización a través de gestión sostenible de la conservación del recurso hídrico.

El Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) cuenta actualmente con siete observatorios costeros (OCR) distribuidos en diferentes regiones costeras del país (<https://www.lanresc.mx/>). El objetivo principal de los OCR es el monitoreo y la evaluación de la resiliencia en cada uno de los socio-ecosistemas representados.

2. Antecedentes

El índice trófico TRIX, resume de manera sencilla aspectos de presión, estado y respuesta, a través de la integración de información que brindan las variables como nutrientes (N y P), oxígeno disuelto y $Cl-\alpha$, esta última como un indicador de biomasa fitoplanctónica (Vollenweider et al., 1998; Giovanardi & Vollenweider, 2004, Herrera Silveira y Morales-Ojeda 2010). Por esta razón a nivel mundial ha sido ampliamente utilizado e incluido en la legislación de países como Italia. El uso de este indicador facilita la transferencia de información hacia el público general y tomadores de decisiones.

En México, los estudios de estado trófico utilizando el método de TRIX datan de principios del 2000 en estudios realizados en la península de Yucatán, para 2007 ya se contaba con la condición trófica para lagunas costeras de Yucatán y Q.Roo, así como se había incorporado en los estudios de línea base que conformaron el Programa de Ordenamiento Costero de Yucatán (POETCY, 2007; Herrera Silveira y Morales-Ojeda, 2009; 2010).

En la actualidad es el índice trófico más utilizado en México (Figura 1) para ecosistemas costeros y marinos, ha sido incorporado en otras regiones costeras del país como en estados que conforman la región del Golfo de California y Pacífico Sur (Figura 2), en dichos estudios predomina la literatura gris como tesis y reportes técnicos, no obstante, también se cuenta con publicaciones científicas arbitradas en revistas nacionales e internacionales. La condición general de los sitios que conforman el antecedente es mesotrófico (Figura 2), siendo que únicamente el 20 % de los cuerpos de agua son oligotróficos ($TRIX < 4$), y el 60% presenta una condición que va desde meso-eutrófica hasta distrófica ($TRIX > 7$).

Figura 1.

Figura 2. Estados mexicanos que cuentan con evaluaciones de estado trófico y número de localidades evaluadas.

Figura 3. Antecedentes de condición tráfca en México.

3. Área de Estudio

El área de estudio se conforma por siete observatorios costeros para la resiliencia localizados estratégicamente en las regiones que conforman el litoral mexicano, siendo estas el Golfo de California, Pacífico y Golfo de México (Figura 1).

Figura 4. Observatorios costeros para la resiliencia (OCR) y región del litoral mexicano que representan.

3.A REGIÓN GOLFO DE CALIFORNIA

Agiabampo, Sonora

Características	Descripción
Ubicación	La laguna de Agiabampo se extiende entre los 26° 07' y 26°29' latitud norte y los 109°05' y 109°20' longitud oeste y se localiza en la costa sur de Sonora y norte de Sinaloa sobre los municipios Huatabampo y Ahome, respectivamente.
Condiciones climáticas	El clima presente es seco desértico con un rango medio de temperatura de 22 a 24° C y con una oscilación térmica de 14.3 °. Se registra un régimen pluvial de lluvias en verano con una precipitación entre los 200 y 400mm. Los vientos dominantes son de baja intensidad con dirección SE-NW, y con temporada de ciclones en los meses de septiembre a octubre. (s.d., 2012; Vargas Molina, 2008).
Características hidrológicas	El sistema lagunar se comunica permanentemente con el Golfo de California por una extensa boca que mide aproximadamente 1.5 km de longitud, con profundidad promedio de 3.5 metros y la cual está formada por dos barras arenosas extensas. De las 17,700 ha, que conforman el sistema, 22,812.5 ha corresponden al espejo de agua permanente (Ayala-Castañares et al., 1990). El sistema se encuentra conformado por 5 cuerpos de agua con una profundidad promedio de 2.1 m y oscilaciones entre 0.4 y 9 m y no presenta aportes de agua dulce naturales importantes.
Características ecológicas	Las riberas de la laguna y los esteros se encuentran circundados con la presencia de mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>), mangle negro (<i>Avicennia germinans</i>), mangle blanco (<i>Laguncularia racemosa</i>) y botoncillo (<i>Conocarpus erectus</i>), (Romero et al, 2003). Esta laguna recibe un gran aporte de nutrientes nitro-fosforados provenientes de las actividades agrícolas.
Aspectos sociales y económicos	Región con presencia indígena de yaquis y mayos (yoremes), los cuales presentan altos niveles de empleo en el sector agropecuario y pesquero; la producción se organiza ejidalmente, aunque es frecuente el rentismo (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2020). Es denominado sitio RAMSAR llamado "Sistema lagunar Agiabampo-Bacorehuis-Río Fuerte Antiguo" (CONANP, 2007). La agricultura de trigo, ganadería bovina, acuicultura, pesca artesanal y deportiva, renta de terrenos ejidales, comercio, turismo con parte de las principales actividades económicas.
Amenazas	Acuicultura y agricultura intensiva, ganadería extensiva, desmonte, cambio de uso de suelo, contaminación por agroquímicos (CONANP, 2007)., disposición inadecuada de residuos (Ramírez García et al., 2016) y pesca ilegal.

3.B REGIÓN PACÍFICO SUR

Copalita, Oaxaca

Características	Descripción
Ubicación	La cuenca del río Copalita se localiza al sur del estado de Oaxaca en las coordenadas 15°47'17.6388" S, 16°14'0.492" N, 96°2'22.9956" E y 96°36'8.7516" O. Nace en la sierra Madre del sur a 2,800 msnm, recorre una distancia de 120 km en dirección principalmente sureste (Sánchez-Bernal et al., 2014). Cuenta con una superficie de 1,522.50 km ² y desemboca en el Océano Pacífico.
Condiciones climáticas	El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano hasta un clima semicálido húmedo y cálido subhúmedo (CONABIO 2013). De acuerdo con la CONAGUA (2005), la precipitación en la cuenca es de 7342.26 x 10 ⁶ m ³ , de los cuales escurren 1699.71 x 10 ⁶ m ³ .
Características hidrológicas	El principal rasgo hidrográfico es el río Copalita que transporta volúmenes anuales del orden de 933.25 x10 ⁶ m ³ , con un gasto promedio de 29.58 m ³ s ⁻¹ . El río Copalita tiene tres afluentes principales: el río San Miguel, el río Santo Domingo y el arroyo La Cofradía (río Yuviaga). En la parte marina, la región se caracteriza por la presencia corrientes débiles y variables que en el invierno tienen una dirección predominante hacia el sureste y en el verano hacia el noreste. Las mareas en la costa de Oaxaca pueden clasificarse de acuerdo con su número de forma como mixtas, con dominancia semidiurna. El oleaje predominante en la región es de procedencia Oeste para el régimen anual, con un componente del Sur en verano.
Características ecológicas	El paisaje topográfico se compone de elevaciones aisladas, lomeríos de baja pendiente, dunas, playas de bahía, acantilados, islas y escarpes. Desde bosques de pino-encino con regiones importantes de bosque mesófilo de montaña en las partes altas y medias de la cuenca, hasta bosques medianos caducifolios y subcaducifolios en las partes bajas de la cuenca (CONABIO 2013; González-Mora 2013). La porción del litoral se caracteriza por acantilados donde no existen llanuras lo que permite el desarrollo de un sistema de arrecifal coralino. A lo largo de 26 km de la línea costera, los arrecifes coralinos de Huatulco han mostrado ser una de las comunidades con mayor riqueza de especies de coral del Pacífico tropical mexicano, presentándose 17 arrecifes de coral en el sistema de bahías.
Aspectos sociales y económicos	En las partes bajas de la cuenca, existe una mayor concentración poblacional y se dedica a actividades agrícolas, pesqueras y sobre todo el turismo (González-Mora et al. 2006; González-Mora 2013). Las principales actividades económicas son el cultivo de café, cacahuete, maíz, caña, mientras que en las zonas costeras la subsistencia se basa en la pesca tanto de especies marinas como de aguadulce. El turismo aporta el 94% de la derrama económica del estado. Otras actividades productivas que se realizan son la agricultura de riego, ganadería y aprovechamiento maderable.
Amenazas	En la región existe una grave afectación de las comunidades arrecifales producto del desarrollo de megaproyectos turísticos. La región es afectada también por fenómenos naturales de oscilación sureña como "El Niño", que ocasiona variaciones en la temperatura del mar y donde se ha documentado mortalidad coralina.

3.C REGIÓN GOLFO DE MÉXICO

Arrecife Alacranes, Yucatán

Características	Descripción
Ubicación	El Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA), se localiza en el estado de Yucatán, es un sistema insular de acceso limitado, ubicado a 140 km de la costa norte de la Península de Yucatán, frente al puerto de Progreso, Yucatán. Sus límites geográficos están circunscritos en los 22° 21' 45" y 22° 34' 55" de latitud norte y los 89° 36' 47" y 89° 47' 53" de longitud oeste (CONANP, 2006; Hernández Díaz, 2011). Cubre una extensión de 333,768.50 ha.
Condiciones climáticas	El clima de acuerdo con la clasificación climática de Köppen (modificada por García, 1973) es un BS(h') W" (i) (cálido y seco). El promedio de temperatura anual es de 26.7°C. La temperatura mínima ocurre durante el mes de enero, con un promedio de 23 °C y la temperatura máxima durante el mes de agosto, con un promedio de 30 °C. se halla un promedio de precipitación anual de 445 mm y; el viento dominante tiene una dirección E-NO, con escasa humedad relativa (CONANP, 2006).
Características hidrológicas	El área constituye un arrecife de plataforma de aproximadamente 300 km ² , que se levanta 50 m del fondo marino. Su forma es semicircular y presenta elementos fisiográficos bien diferenciados: los márgenes arrecifales (barlovento y sotavento), la laguna interior y cinco islas arenosas: 1) Pérez, 2) Chica, 3) Pájaros, 4) Muertos y 5) Desterrada (CONANP, 2007). El patrón de corrientes y el aporte de nutrimentos para el Arrecife Alacranes provienen del proceso de surgencia que se origina en el extremo oriental de la plataforma yucateca.
Características ecológicas	Forma una plataforma semicircular de más 333 mil Ha de extensión donde se encuentran barreras arrecifales, una laguna arrecifal, numerosos bajos, canales, arenosos y praderas de pastos marinos (Hernández Díaz, 2011). Las islas de arrecife Alacranes tienen vegetación de duna costera, que crece cercana a la playa. Consiste en pastos y arbustos muy resistentes a las temperaturas cálidas y al ambiente extremadamente salino. se han registrado a la fecha 116 especies de aves entre residentes, migratorias y ocasionales. En la parte marina, el sistema posee una alta biodiversidad de fauna vertebrada e invertebrada, así como pastos, algas marinas, y principalmente estructuras formadas a partir de diferentes especies de coral.
Aspectos sociales y económicos	Sitio RAMSAR sin población permanente, pero se encuentran campamentos permanentes de la SEMAR y de la CONANP. Se desarrollan algunas actividades por parte de los visitantes como turismo, investigación, pesca comercial y deportiva, sitio clave para el soporte de pesquerías de pulpo, langosta y mero.
Amenazas	Malas prácticas de la pesca comercial, aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados, encallamientos, derrames petroleros y otros líquidos, incremento de turismo y malas prácticas, especies introducidas, basura y residuos sólidos, cambio climático.

Celestún, Yucatán

Características	Descripción
Ubicación	Ría Celestún es un cuerpo de agua semicerrado con una comunicación al mar permanente a través de una boca lagunar (Torres Mota, 2013). La localidad yucateca de Celestún se localiza contigua al estero el cual abarca parte de los municipios de Celestún y Calkiní. El sistema se localiza en la costa noroccidental de la Península de Yucatán, a 98 km al poniente de Mérida, capital del estado de Yucatán y se ubica entre las coordenadas 20°42' y 21° Norte y 90°18' y 90°33' oeste.
Condiciones climáticas	Celestún se encuentra en un área donde se registran temperaturas medias anuales que oscilan entre los 25 y los 26 °C y precipitación total anual de aproximadamente 800 mm. Los meses de junio, julio, agosto y septiembre han sido registrados como los más lluviosos, en tanto que los meses de marzo y abril como los más secos.
Características hidrológicas	Es una laguna costera con un gradiente salino de tipo estuarino de menor salinidad en la parte interna debido a la gran cantidad de agua dulce que desemboca vía subterránea en esta porción y mayor salinidad hacia la boca por la influencia del mar. Comprende un área aproximada de 28 km ² y profundidad promedio de 1.2 m. Parte de la desembocadura de la cuenca noroccidental de agua subterránea de la península de Yucatán y su ecosistema integra el corredor costero de humedales mejor conservados de la península (CONANP, 2002).
Características ecológicas	La diversidad biológica de la Ría Celestún está conformada por alrededor de 1149 especies que incluyen tanto a la vegetación como a la fauna. Las comunidades vegetales presentes comprenden matorral de duna, manglar, petenes, selva baja inundable, pastizal, selva baja caducifolia y vegetación subacuática (CONANP, 2002). Ría Celestún destaca por ser un lugar de descanso y reproducción de un número importante de aves migratorias, entre las que destaca el flamenco rosado (Crespo Guerrero & Jiménez Pelcastre, 2017).
Aspectos sociales y económicos	Área Natural Protegida Federal Reserva de la Biósfera Ría Celestún, la cual cuenta con 81,482.33 ha, y cuyo polígono abarca los municipios de Celestún, Maxcanú, Halachó y Hunucmá en Yucatán y Calkiní, en Campeche. En este sitio se desarrolla como principal actividad económica la pesca, sin embargo, también es un atractivo puerto turístico y cada vez menos salinero (Morales Santiago, 2015).
Amenazas	Celestún no se encuentra en una posición privilegiada en cuanto a los efectos del cambio climático, ya que se suma a su ubicación geográfica frágil, el nivel de pobreza de sus habitantes y su elevada dependencia a los recursos naturales (Fraga, 1993 en Soares & Peña, 2014). La incorporación de Celestún en las redes internacionales de compraventa de productos marinos ha propiciado la modernización de la flota y amenazando a la biodiversidad por dependencia a recursos naturales, alto crecimiento poblacional, alta actividad del sector pesquero, pesca ilegal, falta de planeación urbana.

Dos bocas, Tabasco

Características	Descripción
Ubicación	El sistema Dos Bocas-Paraíso-Mecoacán comprende al sistema lagunar Mecoacán y a la porción costera conocida como Dos Bocas, ubicadas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Localizada aproximadamente entre las coordenadas 97°07'25" y 93°08' longitud oeste y 18°23'13" y 18°24'18" latitud norte. Tiene una longitud máxima de 12 km y un ancho máximo de 5.5 km, cubriendo un área total de 62 km ² . Este sistema es una zona de transición entre el Golfo de México y el sistema estuarino de la Laguna de Mecoacán, así como la descarga de aguas continentales que provienen de sistemas lóticos (Domínguez M. y Castillo O. (1993).
Condiciones climáticas	El clima es cálido húmedo con temperatura media anual de 27°C, la temperatura máxima promedio es de 36°C que se presenta en el mes de mayo y mínima de 18.5°C en el mes de enero. Predominan vientos del norte, y existen también eventos de suradas o vientos del sur. Lluve la mayor parte del año, con una precipitación media anual de 1751 mm; máximo mensual de 335 mm (en septiembre) y mínimo de 0 mm (en abril) (SEMAR 2019)
Características hidrológicas	El puerto de Dos Bocas cuenta a sus alrededores con una importante zona lacustre, destacando la laguna de Mecoacán, la cual es una de las primeras productoras nacionales de ostión. Se hallan también otras de menor importancia, como las lagunas de Tupilco, Puente de Ostión, La Encerrada o Amatillo, Tres Palmas, El Estero, El Zorro, Arrastradero, Las Flores, Lagartera, Tilapa, Manatí y El Eslabón.
Características ecológicas	En las inmediaciones de dos bocas destacan los manglares a las orillas de los ríos y lagunas, así como palmeras de coco, pastizales y árboles frutales variados. La laguna se caracteriza por estar rodeada de pantanos y vegetación de manglar, conectado al sur con dos pequeños cuerpos de agua conocidos como laguna Tilapa y laguna Negrita. Debido a su condición estuarina, esta laguna tiene gran importancia ambiental puesto que alberga especies marinas y dulceacuícolas, así como una gran cantidad de manglar que funciona como zona de refugio para la fauna.
Aspectos sociales y económicos	Dos Bocas presenta desarrollo de los sectores económicos: Industrial, Comercial y Petrolero (Mendoza Barrera, V. M. (1982). Es el Puerto y refinería para la extracción de petróleo y gas , electricidad agua y construcción. Además de la agricultura, ganadería, silvicultura caza y pesca, extracción de petróleo, construcción, comercio y servicios.
Amenazas	Intensiva industria petrolera; crecimiento acelerado de la población; impacto por contaminantes; ciclones tropicales; fenómenos hidrometeorológicos.

Laguna de Términos, Campeche

Características	Descripción
Ubicación	El sistema Laguna de Términos se localiza en el estado de Campeche, al sureste del Golfo de México y es considerada el mayor sistema lagunar estuarino en México. La laguna tiene una longitud de 70 km, una anchura máxima de 28 km y abarca un área de 1,567 km ² . Está protegida por decreto federal desde el año 1994 como Área de Protección de Flora y Fauna y administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y ostenta el reconocimiento como sitio Ramsar.
Condiciones climáticas	El área presenta un clima cálido húmedo con lluvias principales en verano, teniendo una variación de precipitación entre los 900 a 2000 mm anuales y, la temperatura media anual es de 27°C con valores máximos históricos de 46°C y mínimos de 10 (Posada Vanegas et al., 2013).
Características hidrológicas	Laguna de Términos es la cuenca con el mayor volumen de descarga del país. En esta zona, desemboca una parte de la principal red hidrológica de la zona costera mexicana del Golfo, constituida por los ríos Mezcalapa, Grijalva y Usumacinta, desarrollando un complejo fluvio-lagunar-estuarino que le confiere a esta zona una alta productividad biológica (Instituto Nacional de Ecología, 1997). A este sistema se asocian espejos de agua dulce, salobre y estuarino-marina, sistemas fluvio-deltaicos, pantanos o humedales costeros, bocas de conexión al mar, y la plataforma continental marina adyacente. De este a oeste encontramos las lagunas Atasta, Pom, Puerto Rico, del Este, del Vapor, del Corte, Pargos y Panlau (Frutos C. et al., 2018)
Características ecológicas	En la parte vegetal podemos encontrar asociaciones terrestres y acuáticas, tales como pastos marinos, dunas costeras, manglares, tulares, carrizales, popales, selva baja inundable, palmar inundable, matorral espinoso inundable, selva alta mediana y otras (Frutos C. et al., 2018). El funcionamiento de todos los ecosistemas presentes logra que LDT posea una relevancia ecológica y económica que influencia todo el Golfo de México (Reyes Gómez, 2004).
Aspectos sociales y económicos	Desde la época colonial, la zona de Laguna de Términos se ha caracterizado por ser un lugar de extracción y exportación. A mitad del siglo pasado se reconoce como una zona importante en la pesquería de camarón y más adelante, a partir de los años setenta se asienta la industria petrolera para continuar hasta la fecha como sitio clave de la economía en el país (Frutos C. et al., 2018). En esta amplia región, las zonas rurales mantienen condiciones precarias, con ausencia de planificación urbana y carencia de servicios públicos como el drenaje y esquemas en el manejo de residuos.
Amenazas	Los impactos directos en la laguna son la contaminación orgánica e inorgánica, residuos sólidos, sobrepesca, desarrollo urbano y costero. Los impactos provenientes de la cuenca son el cambio de uso de suelo, la agricultura, la ganadería, la sedimentación y el flujo hidrológico. La contaminación bacteriana y por agroquímicos en los sistemas fluvio-lagunares. La destrucción y fragmentación de humedales. Crecimiento acelerado y sin control de la zona urbana, falta de cumplimiento de normativa ambiental de la industria petrolera.

Sisal, Yucatán

Características	Descripción
Ubicación	Sisal está ubicado sobre una isla de barrera a 63 km al noreste de Mérida (la capital del estado), incluyendo dos Áreas Naturales Protegidas: la Reserva Estatal “El Palmar” y la Reserva Estatal “Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán” (SEDUMA, 2017; SEDUMA, 2018). La localidad de Sisal pertenece al municipio de Hunucmá, fue fundada en 1585 y es uno de los puertos más antiguos de Yucatán.
Condiciones climáticas	El clima predominante es cálido subhúmedo, con una temperatura media anual de 26 °C y temperaturas más bajas en enero y febrero; se presenta un régimen de lluvias en verano con precipitaciones menores a 600 mm, así como una época de nortes de noviembre a febrero (Meza-Cuellar, 2013; Garza-Pérez e Ize-Lema, 2017).
Características hidrológicas	En promedio Sisal tiene un metro de altura sobre el nivel del mar y cuenta con un único acceso por la vía Terrestre, siendo en su mayoría un sistema rivereño.
Características ecológicas	En cuanto a ecosistemas terrestres, predominan las dunas costeras y el manglar chaparro, encontrándose también petenes, ciénagas, selva baja espinosa, pastizales y selva baja inundable (García-Cepeda, 2018). Sisal es zona de arribazón de tortugas Carey en el periodo de mayo a septiembre (Meza Cuellar, 2013) y la Reserva Estatal El Palmar, junto con Celestún, es uno de los humedales con mayor porcentaje de distribución de poblaciones de flamenco (<i>P. Ruber</i>) en la costa de Yucatán.
Aspectos sociales y económicos	La principal actividad económica en el OCR es la pesca rivereña, aunque en los últimos se ha incrementado de manera notable la actividad turística, así como los desarrollos inmobiliarios para casas de primera y segunda residencia; es decir, ha habido un crecimiento de la mancha urbana en el puerto. Como consecuencia de dicho crecimiento se han logrado mejoras en la única carretera de acceso al pueblo y el nombramiento de “pueblo mágico” en diciembre del 2020;
Amenazas	El desarrollo inmobiliario y turístico implica conflictos sociales por el uso de suelo, pérdida de vegetación y hábitats que brindan importantes servicios ecosistémicos, así como una mayor generación de residuos sólidos y líquidos.

4. Métodos

4.1 Diseño de muestreo

Figura 5. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en los siete OCR. a) Arrecife Alacranes (ALA); b) SisaI (SIS); c) SisaI (SIS); d) Laguna de Términos (LDT); e) Dos Bocas (DBP); e) Copalita (COP); f) Agiabampo (AGI).

4.2 Filtrado de muestras

Las muestras fueron filtradas en cada OCR y enviadas al laboratorio de producción primaria del Cinvestav unidad Mérida.

Figura 6. Filtrado de las muestras en cada OCR.

4.3 Análisis de laboratorio

4.3.1 Nutrientes

Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Química Marina del Cinvestav unidad Mérida donde se determinaron los nutrientes, acorde con los métodos descritos por Strickland y Parsons (1972). El amonio total fue determinado mediante el método del fenol-hipoclorito; el Nitrato + Nitrito llevando a cabo la reducción en columna de cadmio-cobre; los fosfatos y silicatos se analizaron por el método de molibdato azul (Strickland y Parsons 1972).

Figura 7. Análisis de nutrientes a) espectrofotómetro, b) muestra de nitrito c) Columna reductora de Cd-Cu d).

4.3.2 Clorofila-a

Para la muestra de agua del análisis de pigmentos (clorofilas a, b, y c), se procedió a filtrar la muestra conforme al protocolo Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia (LANRESC,2021). En el laboratorio, se realizó una extracción pasiva con acetona grado HPLC al 90%. Para obtener la concentración de clorofila-*a*, una alícuota del sobrenadante fue medida en un fluorómetro modelo Trilogy. Los métodos obedecieron a lo propuesto por Richards y Thompson, citado por Strickland y Parsons (1972) utilizándose las ecuaciones tricromáticas de Jeffrey et al. 1997 para obtener las concentraciones.

Figura 8. Análisis de clorofilas a) extracto de los filtros de clorofila, b) centrifugado de muestras c) Columna reductora de Cd-Cu d) espectrofotometro UV/Vis Trilogy®.

4.4 Análisis de datos

Los datos de campo pasaron por un control de calidad y fueron revisados y depurados por personal con experiencia en el manejo de datos hidrológicos del laboratorio de producción primaria Cinvestav, para detectar valores anómalos ocasionados por errores en la captura o medición, etc. La depuración consistió en revisar los datos, en caso de duda fueron cotejados con las bitácoras de campo incluyendo las anotaciones. De no encontrar evidencia de la explicación de algún valor alto o anómalo la estación no fue tomada en cuenta para la estadística descriptiva.

La categorización de las estaciones de cada OCR se realizó de acuerdo con el ambiente (origen del agua) en marina, lagunar, manantial o riverina. Se procedió a realizar estadística descriptiva de medias y error estándar para cada OCR por ambiente con el total de datos obtenidos. Para la comparación entre sitios solo fueron tomados en cuenta los ambientes con más de 3 datos y únicamente valores superficiales y posteriormente se realizó un ANOVA no paramétrico utilizando la prueba de Kruskal-Wallis.

Se realizó un análisis de clasificación de los diferentes ambientes de los sitios, esta se realizó con base al vecino más cercano usando la distancia euclidiana como medida de similitud, para ello se ingresaron las variables de temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, nitrito + nitrato, amonio, clorofila-*a*, fósforo y sílice reactivo soluble.

4.5 Cálculo del índice trófico TRIX

Para el índice TRIX se siguió el con la fórmula y los criterios establecidos en el protocolo Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia (LANRESC, 2021).

5. Resultados

5.1 Agiabampo

Caracterización fisicoquímica

Agiabampo se caracterizó por un ambiente lagunar con una profundidad promedio de 2.36 ± 0.51 m la profundidad más baja fue de 0.6 m en E12, al centro de estero Bamocha, mientras que la más alta fue de 9.5 m en E6, localizada en el brazo norte de la bahía Agiabampo. La temperatura promedio fue de 32.47 ± 0.1 °C. Los bajos valores de temperatura se localizaron en el área de bahía Bacorehuis, siendo el más bajo de 31.8 °C (E19) localizada en las inmediaciones de estero Bacorehuis y bahía Agiabampo, los altos valores se localizaron en el canal proveniente de estero Bamocha hacia la boca de bahía Agiabampo, siendo el valor más alto correspondiente a 33.16°C (E13 y E14). En general la temperatura superficial fue mayor que la del fondo, únicamente en E9 la temperatura del fondo fue mayor y en E7 ambas temperaturas fueron iguales (Fig. 9a). La salinidad presentó valor promedio de 37.85 ± 0.47 ups, el valor más bajo fue de 34.95 ups (E6). Los valores más bajos se presentaron en la porción más cercana a la línea de costa de la bahía de Agiabampo, los valores más altos se registraron en el estero de Bamocha siendo el valor más alto de 46.9°C (E1) el cual indica características hiperhalinas. La salinidad entre superficie y fondo no presentó variación en E12, E15, E16 la salinidad de fondo fue ligeramente superior a la de superficie, pero en todos los casos esta no excedió 0.5 unidades (Fig. 9b).

Los valores promedio de pH fueron de 9.13 ± 0.22 , en general los bajos valores de pH se registraron en estaciones espacialmente aisladas (E10, E16 y E18), estos valores corresponden a valores normales de aguas marinas y lagunares ($\text{pH} \sim 8$). El valor más bajo registrado fue de 7.51 (E8). Los valores altos ($\text{pH} = 10-11$) caracterizaron la región norte de Bahía de Agiabampo (E1-E7) el valor más alto fue de 11.5 (E1). Los valores de pH del fondo fueron más altos que los superficiales en E9, E12, E15, E16 y E18 destacando E12 donde la diferencia fue de 0.57 unidades (Fig. 9c). En cuanto al oxígeno disuelto, el valor promedio fue de 6.04 ± 0.14 mg l⁻¹, en todas las estaciones se presentaron valores adecuados excepto en E16 donde el valor fue < 5 mg l⁻¹ lo cual indica un riesgo para los organismos acuáticos (Fig. 9d).

Figura 9. Variables fisicoquímicas en el OCR Agiabampo (AGI). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en un ambiente lagunar.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto a los nutrientes, el valor promedio de nitrito + nitrato ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$), fue de $0.75 \pm 0.07 \mu\text{mol L}^{-1}$. Los bajos valores (< 0.3) se registraron en E1 y E2, siendo en esta última donde se registró el valor más bajo correspondiente a $0.13 \mu\text{mol L}^{-1}$. Los altos valores ($> 1 \mu\text{mol L}^{-1}$) fueron registrados en E8, E9, E12 y E15, siendo que el valor más alto ($1.87 \mu\text{mol L}^{-1}$) correspondió al agua de fondo ésta última. Los mayores contrastes ($> 0.5 \mu\text{mol L}^{-1}$) entre superficie y fondo para esta variable se localizaron en E12 y E15, siendo que para E12 el valor más alto fue superficial y para E15 el de fondo (Fig. 10a).

Respecto al amonio (NH_4) el valor promedio fue de $2.42 \pm 0.38 \mu\text{mol L}^{-1}$. Los valores más bajos se registraron en E6 y E7, siendo en ésta última donde se registró el valor más bajo (0.5) y cuyos valores de superficie y fondo fueron $< 1 \mu\text{mol L}^{-1}$. Los altos valores $> 3 \mu\text{mol L}^{-1}$ fueron registrados en E1, E13, E14, E15 y E19, siendo el valor más alto de $8.53 \mu\text{mol L}^{-1}$, presentado en E14, mientras que la E15 fue la única estación en donde el valor de fondo fue $> 3 \mu\text{mol L}^{-1}$, excediendo el valor de superficie ($2.3 \mu\text{mol L}^{-1}$) (Fig. 10b). En cuanto al fósforo reactivo soluble (FRS), el valor promedio fue de $0.51 \pm 0.05 \mu\text{mol L}^{-1}$. Los bajos valores se registraron E9 (superficie), E16 (fondo), E17 y E2, siendo en esta última donde se presentó el valor más bajo ($0.03 \mu\text{mol L}^{-1}$). Los altos valores se registraron en E12, E14, E15, y E16, y E19, en ésta última, se presentó el valor más alto ($1.3 \mu\text{mol L}^{-1}$). Los valores del fondo superaron a los superficiales exclusivamente en E6 y E9, mientras que la mayor diferencia entre superficie y fondo se registró en E16 (Fig. 10c). Finalmente, la sílice

reactivo soluble (SiRS) exhibió un valor promedio de $49.4 \pm 4.05 \mu\text{mol L}^{-1}$. En general, los bajos valores ($<40 \mu\text{mol L}^{-1}$) se registraron en la bahía Agiabampo (E2, E4, E6, E7, E8, E9), el valor más bajo fue de $26.47 \mu\text{mol L}^{-1}$, en E6 (fondo), mientras que los altos valores (>60) se registraron en E1, E10, E11, E13, E14, E19, siendo registrado en esta última, el valor más alto correspondiente a $107.6 \mu\text{mol L}^{-1}$ (Fig. 10d).

Figura 10. Concentración de Nutrientes en el OCR Agiabampo (AGI). a) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); b) Amonio (NH_4^+); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en un ambiente lagunar.

Caracterización de la productividad

Por lo que respecta a la relación redfield, en general valores <16 fueron registrados, excepto en E2 donde el valor de N:P fue de 51.5. esto indica que el nutriente limitante en el sistema en la de las estaciones es el nitrógeno a excepción de E2 donde lo es el fósforo, en las estaciones 4, 15 y 17 el valor del fondo fue más alto que el superficial sin exceder la relación 16:1 (Fig. 11a). Finalmente, la clorofila-*a* presentó valores promedio de $1.46 \pm 0.14 \mu\text{g l}^{-1}$, la zona de la Bahía de Agiabampo (E4, E6, E7, E8, E9) fue una zona de bajo valores ($4.49 \mu\text{g l}^{-1}$), aunque el valor más bajo correspondió a $0.56 \mu\text{g l}^{-1}$. Los altos valores de clorofila ($>2 \mu\text{g l}^{-1}$), se registraron en E1, E2, E11, y E16 y E17 todos en superficie, el valor más alto fue de $3.16 \mu\text{g l}^{-1}$ (E1). Valores de clorofila-*a* más bajos en la superficie que en el fondo se registraron en E4, E12, y E18, siendo en esta última donde tales diferencias fueron mayores (Fig. 11b).

Figura 11. Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Agiabampo (AGI) en un ambiente lagunar.

5.2 Arrecife Alacranes

Caracterización fisicoquímica

Alacranes presentó una temperatura promedio de 29.94 ± 0.11 °C, el valor más bajo fue de 29.3°C y el más alto fue de 30.8°C (Fig. 12a) se identificaron valores que se incrementan en la zona de sotavento de sur (E10) a norte (E18). En cuanto a la salinidad, el valor promedio fue de 39.96 ± 0.06 ups, el valor más bajo correspondió a 39.59 ups y a 40.5 ups el más alto (Fig. 12b). La salinidad registró valores más bajos en la zona sur de barlovento (E6-E9), mientras que los valores fueron incrementando gradualmente en la zona de sotavento de sur a norte al igual que lo observado en la temperatura, El pH promedio fue de 8.85 ± 0.06 El valor más bajo correspondió a 8 (E8) y el valor más alto fue de 9.04 (Fig. 12c). El oxígeno disuelto promedio fue de $5.89 \pm 0.13 \text{ mg l}^{-1}$. El valor más bajo fue de 5.23 mg l^{-1} (E11), mientras que el más alto fue de 7.12 mg l^{-1} (E8) (Fig. 12d).

Figura 12 Variables fisicoquímicas en el OCR Alacranes (ALA). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en un ambiente arrecifal.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto al $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$, el valor Promedio fue de 2.38 ± 0.15 . el valor más bajo correspondió a $1.4 \mu\text{mol l}^{-1}$ y el más alto a $3.52 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Fig. 13a). Por lo que respecta al NH_4 , el valor promedio fue de $0.56 \pm 0.08 \mu\text{mol l}^{-1}$. El valor más bajo fue de $0.2 \mu\text{mol l}^{-1}$ mientras que el más alto fue de $1.29 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Fig. 13b). En cuanto al FRS $0.16 \pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ el valor más bajo fue de $0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que el más alto fue de $0.38 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Fig. 13c). El valor promedio del silicato en OCR Alacranes fue de $36.29 \pm 0.96 \mu\text{mol l}^{-1}$. el valor más bajo fue de $26.5 \mu\text{mol l}^{-1}$ mientras que el más alto fue de $42.82 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Fig. 13d).

Figura 13. Concentración de Nutrientes en el OCR Alacranes (ALA). a) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$); b) Amonio (NH_4); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en un ambiente arrecifal.

Caracterización de la productividad

En cuanto a la relación redfield el valor más bajo (6.23) se registró en E17 mientras que valores >45 se presentaron en E9, E10, E11 y E14, registrándose en esta última, el valor más alto correspondiente a 84.3. (Fig. 14a). La clorofila- a registró un valor promedio de $0.19 \pm 0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$, el valor más bajo ($0.06 \mu\text{mol l}^{-1}$), se registró en E9, mientras que en E17 se presentó el valor más alto ($0.39 \mu\text{mol l}^{-1}$) los valores incrementaron de sur (E9) a norte (E18) (Fig. 14b). Los altos valores se registraron en la porción de sotavento.

Figura 14. Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Alacranes (ALA) en un ambiente arrecifal.

5.3 Celestún

Caracterización fisicoquímica

En este sistema se identificaron tres ambientes el lagunar, el manantial y marino. En general los valores de las variables marinas fueron espacialmente homogéneos, en contraste con las estaciones lagunares las cuales presentaron mayor heterogeneidad espacial atribuible al gradiente salino. En cuanto a la temperatura los valores más bajos e identificaron en el manantial y en E11 (lagunar). en la salinidad se aprecia el gradiente salino.

El valor más bajo para temperatura e registro en el manantial, este valor fue más bajo que el promedio reportado para la zona marina ($27.39 \pm 0.01^\circ\text{C}$) y la zona de la laguna ($26.69 \pm 0.18^\circ\text{C}$) sin embargo el valor más bajo (24.7°C), de todos fue registrado en la E11 de la laguna (Fig. 15a). Por lo que respecta a la salinidad el valor más bajo (3.89°ups), se registró en la zona de manantial, el promedio lagunar ($15.37 \pm 1.98^\circ\text{ups}$) fue más bajo que el promedio marino ($31.53 \pm 1.37^\circ\text{ups}$) (Fig. 15b). En lo concerniente al pH, el valor del manantial (7.78) fue menor al promedio lagunar (8.12 ± 0.04) y marino (8.29 ± 0.01), el valor más bajo correspondió a 7.65 localizado en E1, perteneciente al área de la laguna (Fig. 15c). El oxígeno disuelto registró su valor más bajo en la zona de manantial (0.1 mg l^{-1}), el valor promedio de la laguna ($3.99 \pm 0.35 \text{ mg l}^{-1}$), fue más bajo que el de la zona marina ($5.92 \pm 0.23 \text{ mg l}^{-1}$) (Fig. 15d).

Figura 15 Variables fisicoquímicas en el OCR Celestún (CEL). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar, manantial y marino.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto a la concentración de nutrientes, los nitrogenados presentaron en general valores más altos y heterogéneos en el ambiente lagunar. El NO_2+NO_3 registro valores más altos en el manantial ($51.37 \mu\text{mol l}^{-1}$) con respecto a los promedios del ambiente marino ($0.79\pm 0.09 \mu\text{mol l}^{-1}$) y lagunar ($4.83\pm 1.22 \mu\text{mol l}^{-1}$) (Fig. 16a). El amonio siguió un patrón similar al de NO_2+NO_3 , con el valor más bajo en manantial (0.09) respecto al promedio del área marina ($1\pm 0.1 \mu\text{mol l}^{-1}$) y lagunar ($7.69\pm 1.12 \mu\text{mol l}^{-1}$), el área lagunar presento los valores extremos correspondientes a $0.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E3) y $13.5 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E11). (Fig. 16b).

En el ambiente lagunar los valores extremos para el NO_2+NO_3 presentaron un mínimo de $0.01 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E3) y un máximo de $18.7 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E11), mientras que para el NH_4 el mínimo fue de $0.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E3) y el máximo de $13.5 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E11); en el caso de la parte marina, los valores no sobrepasaron los $1.85 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el caso del $\text{NO}_2+\text{NO}_3 \mu\text{mol l}^{-1}$ y los $2.28 \mu\text{mol l}^{-1}$, en el caso del amonio. En general en ambos casos se exhibieron valores más homogéneos y de menor magnitud en la parte marina. Respecto a la particularidad del manantial, este registro los valores más altos para NO_2+NO_3 correspondiente a $51.3 \mu\text{mol l}^{-1}$ pero en el caso del amonio se registró el valor más bajo correspondiente a $0.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Figs. 8a y b). El FRS presentó un patrón inverso al de los componentes nitrogenados, con altos valores promedio para el ambiente marino de ($0.11\pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$) y de menor magnitud para el lagunar ($0.03\pm 0.01 \mu\text{mol l}^{-1}$), el manantial registró un valor particular de $0.27 \mu\text{mol l}^{-1}$, únicamente superado por la E19 ($0.37 \mu\text{mol l}^{-1}$) y precedido por la E18 ($0.23 \mu\text{mol l}^{-1}$), ambas localizadas en la zona marina. Los valores de FRS en el fondo de la columna de agua fueron superiores a los superficiales en E7 (lagunar), E14, E15, E17, y E20. Finalmente, por lo que respecta al silicato los valores promedio del ambiente lagunar ($333.1\pm 33.7 \mu\text{mol l}^{-1}$) y el valor del manantial (320) fueron superiores a los observados en el ambiente marino donde el promedio fue de $14.16\pm 1.44 \mu\text{mol l}^{-1}$. El valor más alto para el SiRS fue de $599.5 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E3) este valor destaca ya que al igual que las E1 y E2 sobrepasan los $450 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 16. Concentración de Nutrientes en el OCR Celestún (CEL). a) Nitrito + Nitrato (NO_2+NO_3); b) Amonio (NH_4); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en ambientes lagunar, manantial y marino.

Caracterización de la productividad

Por lo que respecta a la relación redfield únicamente E2 lagunar, y las marinas E16, E20, E22, E15 (fondo), E17 (fondo) E18 (fondo) y E20 (fondo) registraron valores <16 , es decir presentaron una limitación por nitrógeno. En el caso de las clorofilas, la concentración más baja se registró en el manantial ($0.03 \mu\text{g l}^{-1}$), E8 mientras que el promedio de la zona marina fue de $2.93 \pm 0.39 \mu\text{g l}^{-1}$ y en la zona de la laguna fue de $2.38 \pm 0.23 \mu\text{g l}^{-1}$.

Figura 17. Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Celestún (CEL) en los ambientes lagunar, manantial y marino.

5.4 Copalita

Caracterización fisicoquímica

El promedio de la temperatura marina fue de $29.35 \pm 0.34^\circ\text{C}$ el valor más bajo fue de 22.49 mientras que el más alto fue de 30.8 para La parte riverina fue de 25.38°C . La salinidad en la parte riverina fue las más baja correspondiendo a 0.08 ups mientras que para la parte marina el valor promedio fue de 25.1 ± 0.16 ups con el mínimo valor 23.68 ups, observado en y el máximo de 26.76 observado en. El valor de pH fue mayor en el agua dulce 8.31 en comparación con el promedio observado en la parte marina, el cual fue de 8.13 ± 0.02 , el mínimo valor exhibido fue de 7.8 ups y el máximo fue de 8.78 . en cuanto al oxígeno disuelto, el valor promedio para la parte marina fue de $5.14 \pm 0.18 \text{ mg l}^{-1}$, mientras que para la parte riverina fue de 6.55 mg l^{-1} y el mínimo valor observado fue de 3.08 mg l^{-1} , mientras que el máximo fue de 8.07 mg l^{-1} .

Figura 18 Variables fisicoquímicas en el OCR Copalita (COP). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en los ambientes marino y riverino.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto a los nutrientes, el valor del amonio en la parte riverina fue de $0.24 \pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que en la parte riverina fue de $0.37 \mu\text{mol l}^{-1}$, los valores extremos se observaron en la parte marina siendo el mínimo de $0.07 \mu\text{mol l}^{-1}$ y el máximo de $0.56 \mu\text{mol l}^{-1}$. En el caso del fósforo reactivo soluble el promedio marino fue de $0.24 \pm 0.06 \mu\text{mol l}^{-1}$ registrándose el mínimo ($0.04 \mu\text{mol l}^{-1}$), y el máximo ($1.42 \mu\text{mol l}^{-1}$), frente al valor de la parte riverina que correspondió a $0.66 \mu\text{mol l}^{-1}$. El nitrato +nitrato en la parte marina exhibió un valor promedio de $3.26 \pm 0.84 \mu\text{mol l}^{-1}$, con un mínimo de $0.76 \mu\text{mol l}^{-1}$, y un máximo de $19.3 \mu\text{mol l}^{-1}$ frente a $16.14 \mu\text{mol l}^{-1}$, obtenidos para la parte riverina. El SiRS promedio en la parte marina fue de 24.58 ± 0.96 , el valor más bajo fue de $11.05 \mu\text{mol l}^{-1}$ y el máximo exhibido fue $42.39 \mu\text{mol l}^{-1}$, en comparación con los $29.32 \mu\text{mol l}^{-1}$, de la parte riverina.

Figura 19. Concentración de Nutrientes en el OCR Copalita (COP). a) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); b) Amonio (NH_4^+); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes marino y riverino.

Caracterización de la productividad

En cuanto a la relación redfield, en E1, E2, E3 los valores superficiales fueron mayores a 16:1 y las de fondo fueron inferiores, en el caso de E16 y E30 (riverina). Las estaciones E4, E6, E8, E9 y E15 ambos valores (superficie y fondo) fueron < 16 . En E5 los valores de superficie y fondo fueron similares con valores de 24 y 23 respectivamente. En el caso de E10, E11, E12, E13 y E4 el valor de fondo excedió la relación de 16:1. El valor más alto de las superficiales se registró en E7 con un valor de 39.64 mientras que el más bajo fue de 9.57 en E8. En la parte de fondo el valor más bajo fue de 6.08 en la E3 y el más alto fue de 45.54 en la E14. Las mayores diferencias (> 20 unidades) entre superficie y fondo se presentaron en E7, E11 y E14. El valor promedio de clorofila-*a* en la parte marina fue de $0.47 \pm 0.05 \mu\text{g l}^{-1}$ el valor más bajo fue de $0.18 \mu\text{g l}^{-1}$ y el más alto de $1.72 \mu\text{g l}^{-1}$ en la parte riverina el valor observado fue de $3.03 \mu\text{g l}^{-1}$.

Figura 20. Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Copalita (COP) en los ambientes marino y riverino.

5.5 Dos Bocas

Caracterización fisicoquímica

El sitio de dos bocas se conformó de parte marina, lagunar y riverina. En cuanto a la temperatura el valor promedio más alto ($31.71 \pm 0.89^\circ\text{C}$) correspondió a la parte riverina y el más bajo ($29.78 \pm 0.39^\circ\text{C}$) a la parte marina siendo el valor extremo más bajo (27.9°C) localizado en la parte riverina y el más alto de 33.6°C en la parte riverina. En cuanto a la salinidad, el valor promedio más bajo se registró en la parte lagunar 11.1 ± 1.09 y el más alto 29.9 ± 1.75 ups en la parte marina. Los valores extremos se registraron, el mínimo (0.02 ups) en la parte riverina y el máximo (34.67 ups) en la parte marina. En cuanto al pH el valor promedio más alto se registró en la parte marina y fue de 7.97 ± 0.04 los valores extremos se registraron el mínimo (7.2) en la parte riverina, y el máximo (8.16) en la parte lagunar. En cuanto al oxígeno disuelto, el valor promedio más bajo ($6.44 \pm 0.25 \text{ mg l}^{-1}$) se registró en la parte lagunar y el más alto $7.33 \pm 0.42 \text{ mg l}^{-1}$ en la parte riverina. Los valores extremos se presentaron en la zona lagunar (1.88 - 8.25 mg l^{-1}).

Figura 21 Variables fisicoquímicas en el OCR Dos Bocas (DBP). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar, marino y riverino.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

En cuanto a los nutrientes inorgánicos disueltos, el valor promedio del amonio fue más alto en la parte marina $0.95 \pm 0.1 \mu\text{mol l}^{-1}$ mientras que el promedio más bajo se registró en la porción lagunar $0.69 \pm 0.02 \text{ mg l}^{-1}$ los valores extremos se presentaron en las aguas superficiales de la laguna ($1.88\text{-}8.25 \text{ mg l}^{-1}$) en E6 y E27 respectivamente. En E10 (marino), E27 (lagunar) y E11(marino) los valores fueron >1 los dos últimos en la parte superficial y el primero en las aguas del fondo. En cuanto al $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$, el valor promedio más bajo se presentó en la laguna $1.11 \pm 0.1 \mu\text{mol l}^{-1}$ y el más alto en la parte marina $2.91 \pm 0.21 \mu\text{mol l}^{-1}$. El valor extremo más bajo fue de 0.1 (E4) y se registró en la porción de la laguna, el más alto fue de $7.8 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E16) en la porción riverina. En cuanto al fosfato el valor promedio más bajo ($0.78 \pm 0.06 \mu\text{mol l}^{-1}$) se registró en la parte marina el más alto ($1.17 \pm 0.05 \mu\text{mol l}^{-1}$) en la porción lagunar. Los valores extremos fueron el más bajo ($0.29 \mu\text{mol l}^{-1}$) E9 (riveriño) y el más alto ($1.88 \mu\text{mol l}^{-1}$) en E27 (laguna). En E4 (laguna) fue notoria la diferencia entre superficie y fondo siendo que el valor de fondo >1 .

El SiRS presentó bajos valores en el ambiente marino con un promedio de $57.95 \pm 10.86 \mu\text{mol l}^{-1}$, en este ambiente se registró el valor extremo más bajo ($35.38 \mu\text{mol l}^{-1}$) registrado. Los altos valores se presentaron en el ambiente lagunar siendo el promedio más alto correspondiente a $165.6 \pm 4.42 \mu\text{mol l}^{-1}$, el ambiente riveriño fue el más variable, localizándose en esta zona el valor extremo más alto correspondiente a 233.7 (E16).

Figura 22. Concentración de Nutrientes en el OCR Dos Bocas (DBP). a) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$); b) Amonio (NH_4); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes lagunar, marino y riveriño.

Caracterización de la productividad

La clorofila-*a* presentó un patrón de altos valores en las estaciones cercanas a tierra y con un incremento conforme las estaciones se adentran hacia tierra, el valor promedio más alto fue de $3.61 \pm 0.37 \mu\text{g l}^{-1}$ en el ambiente de laguna el más bajo fue de $0.7 \pm 0.35 \mu\text{g l}^{-1}$ en el ambiente marino; el ambiente riverense se localiza cerca de la boca, sin embargo, el cuerpo lagunar es el que recibe la escorrentía de la cuenca alta. La relación N:P es inversa a lo identificado en la clorofila-*a*, valores redfield < 16:1 sin embargo en el ambiente marino y riverense estos valores fueron alrededor del doble de la relación observada en la porción lagunar.

Figura 23. Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Dos Bocas (DBP) en los ambientes lagunar, marino y riverense.

5.6 Laguna de términos

Caracterización fisicoquímica

Laguna de términos se caracterizaron el ambiente marino y lagunar, la temperatura promedio en ambos sitios se mantuvo alrededor de 29.5°C. Los valores extremos (28.7-30.4°C) se localizaron en la laguna debido a que es heterogénea en profundidad y suministro de agua dulce. La salinidad promedio de la laguna fue de 31.14±0.41 ups, mientras que en el ambiente marino fue de 36.37±0.12ups. los valores extremos de salinidad se registraron en la laguna y correspondieron a 21.6 ups (E27) y 36.82 ups E16 y E17. En cuanto al pH los valores promedio para ambos ambientes estuvieron alrededor de 7.6 los valores extremos se registraron en la laguna correspondiendo a 6.95 (E18, superficie) y 7.96 en E13 (superficie) y E21(fondo). Los valores de oxígeno disuelto fueron en promedio de 6.5 mg l⁻¹ para ambos ambientes, los valores extremos se registraron en las muestras de fondo siendo localizados los valores más bajos (4 y 4.5 mg l⁻¹ respectivamente) en E37 en el ambiente marino y en E12 lagunar. Los valores más altos fueron de 7.88 mg l⁻¹ (E8) en el ambiente lagunar.

Figura 24 Variables fisicoquímicas en el OCR Laguna de Términos (LDT). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en los ambientes lagunar y marino.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

Respecto a los nutrientes la laguna presenta valores más altos de componentes nitrogenados fosforados y sílice reactivo soluble. Para el amonio, el promedio del ambiente marino fue de 0.74±0.1 µmol l⁻¹, mientras que el promedio del ambiente lagunar fue más alto correspondiendo a 1.02±0.07 µmol l⁻¹, los valores extremos se localizaron en la laguna y correspondieron el menor a 0.34 µmol l⁻¹ (E14 fondo) y el más alto, a 2.52 µmol l⁻¹ (E1 superficie). En el caso del nitrito+nitrato el valor promedio más alto se registró en el ambiente lagunar 1.45±0.09 µmol l⁻¹ siendo más bajo en el ambiente marino donde se registró 0.74±0.29 µmol l⁻¹. Los valores extremos se registraron en la laguna y correspondieron a 0.27 µmol l⁻¹ (E3 fondo) y 4.26 µmol l⁻¹ (E26). El SiRS registró valores promedio de 49.84±2.26 µmol l⁻¹ en el ambiente marino y de 97.09±3.43 µmol l⁻¹ en el ambiente lagunar. Los valores extremos se registraron en la laguna correspondiendo a 37.47 µmol l⁻¹ (E17 fondo) y 161.6 µmol l⁻¹ (E34 superficial). El fósforo reactivo soluble exhibió bajos valores el promedio para el ambiente marino y lagunar los valores extremos se registraron en el ambiente lagunar y correspondieron a 0.03 (E11 superficial) y 0.57 (E32 superficial) µmol l⁻¹.

Figura 25. Concentración de Nutrientes en el OCR Laguna de Términos (LDT). a) Nitrito + Nitrato (NO_2+NO_3); b) Amonio (NH_4); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes lagunar y marino.

Caracterización de la productividad

El promedio más alto de clorofila se registró en el ambiente lagunar $5.46 \pm 0.33 \mu\text{g l}^{-1}$, mientras que en el ambiente marino el promedio fue de $3.8 \pm 0.12 \mu\text{g l}^{-1}$. los valores extremos se localizaron en la laguna y fueron $1.35 \mu\text{g l}^{-1}$ (E16 fondo) a 11.3 (E26 superficial). En cuanto a la relación redfield, Los bajos valores (<2) se registraron en E11, E14-E17, los Altos valores de clorofila (>10) fueron registrados en E32 y E33 fondo, así como en la estación ostion2 en cuanto a la relación redfield los sitios con valores >30 fueron E11 (superficial), E9(superficial) E33 (superficie y fondo), E16 fondo y E33).

Figura 26. Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Laguna de Términos (LDT) en los ambientes lagunar y marino.

5.7 Sisal

Caracterización fisicoquímica

Sisal se caracterizó por presentar 4 ambientes: marino, lagunar, ciénega y manantial. Los valores promedio de temperatura fueron más bajos en los manantiales 27.82 ± 0.6 , los valores promedio más altos (33.43 ± 1.37) se registraron en la ciénega; los valores extremos se registraron el más bajo en la E26 (manantial) y el más alto (35°C) en la ciénega (E11). La salinidad promedio fue en general más alta en el ambiente marino 37.64 ± 0.88 ups y <10 ups en las áreas de ciénega, laguna y manantial. El valor más bajo se registró en E7 (1.82 ups), en general el ambiente marino se mantuvo en los 38 ups la E5 fue la excepción en el ambiente marino ya que registro un valor de 21.9 ups. El pH fue en general más alto en la zona de ciénega, lagunar y de manantial con respecto al ambiente marino sin embargo E8, E10, E12, E14, E15 y E25 del ambiente marino presentaron valores igual de altos como en los otros ambientes. El valor promedio de pH más bajo fue 8.03 ± 0.09 en el ambiente marino, los valores extremos se localizaron en 7.6 (E5 marino) y 9.12 (E9) en la ciénega. Respecto al oxígeno disuelto, El valor promedio más bajo se registró en los manantiales 2.17 ± 0.93 mg l^{-1} mientras que el valor promedio más alto en el ambiente marino 4.5 ± 0.39 mg l^{-1} en la zona marina la mayoría de los valores fueron <5.5 mg l^{-1} .

Figura 27 Variables fisicoquímicas en el OCR Sisal (SIS). a) Temperatura; b) Salinidad, c) pH; d) Oxígeno disuelto en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.

Caracterización de los nutrientes inorgánicos disueltos

Respecto a los contenidos nitrogenados el nitrito+nitrato fue más alto en la zona de manantial la zona lagunar presento el valor más bajo mientras que en la ciénega se registraron valores en extremo altos (E9) que contrastan con los valores muy bajos observado en E11 y E13. El $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$, registro el valor promedio más alto en el ambiente de manantiales 57.04 ± 16.27 $\mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que en el ambiente marino el promedio fue menor correspondiendo a 7.06 ± 1.33 , el valor más bajo se registró en E6, laguna (0.76 $\mu\text{mol l}^{-1}$) el valor más alto se registró en E28, manantial (86.83). Con respecto al amonio, los valores altos (>7), se registraron en E4 y E5 marinas, en ciénega E11 y E13 y manantial E27 y E28. El valor más bajo se registró

en E26 (manantial) y el más alto en E4, marino. El SiRS presentó valores >100 en laguna, ciénega, y manantial con respecto a los bajos valores observados en el ambiente marino. Los valores más bajos de FRS se registraron en la ciénega mientras que los más altos en la zona de manantiales. El valor promedio más bajo se registró en la ciénega $0.07 \pm 0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$ y el más alto en el ambiente de manantiales $0.29 \pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ los valores extremos se registraron en la ciénega $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E9) y en manantial $0.36 \mu\text{mol l}^{-1}$ (E28).

Figura 28. Concentración de Nutrientes en el OCR Sisal (SIS). a) Nitrito + Nitrato ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$); b) Amonio (NH_4^+); c) Fosfatos como Fósforo Reactivo Soluble (FRS); Silicatos en forma de Sílice Reactivo Soluble (SiRS) en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.

Caracterización de la productividad

El valor promedio más bajo de Cl-a se registró en la ciénega $5.3 \pm 2.23 \mu\text{g l}^{-1}$ y el promedio más alto, en el ambiente marino $6.23 \pm 0.81 \mu\text{g l}^{-1}$. Los valores extremos se encontraron en el manantial y correspondieron, lo más bajos, a $0.01 \mu\text{g l}^{-1}$ (E26) y los más altos a $21.5 \mu\text{g l}^{-1}$ (E28). La relación redfield <16 fue observada únicamente en E19, E21 (marino) y E17 (manantial).

Figura 29. Concentración de a) Valores redfield y b) Clorofila-a en el OCR Sisal (SIS) en los ambientes ciénega, lagunar, manantial y marino.

5.8 Comparación entre sitios

5.8.1 Variables fisicoquímicas

Para la comparación entre sitios fueron eliminados los ambientes: marino y manantial) fueron los OCR con valores para la mediana de temperatura inferiores a 30°C; por otra parte, Celestún, Agiabampo, Dos Bocas y Sisal (ambiente 6) se encontraron por encima de los 30°C. Se presentó una alta variación de los datos en el ambiente rivereño del OCR Dos Bocas-Paraíso, al igual que en el ambiente de ciénega del OCR de Sisal.

En cuanto a la salinidad, los OCR Celestún (lagunar), Copalita (ambiente marino), Dos Bocas (ambiente lagunar), Dos Bocas (ambiente ribereño) y Sisal presentaron valores bajos de salinidad respecto a las medianas por lo que son sitios con mayor influencia por descargas de agua dulce ya sea vía subterránea como en el caso de Celestún y Sisal o por descargas superficiales, como en Laguna de Términos, Dos Bocas y Copalita.

De todos los OCR evaluados, el que presento valores más bajos (ácidos) de pH fue Laguna de Términos, por otra parte, los sitios con pH más variable fueron Agiabampo, Dos Bocas (ambiente riverino), Sisal (ambiente ciénega). El OCR Alacranes (ambiente arrecifal) presentó los valores más altos (alcalinos) de pH, seguido por el OCR Sisal. Estas diferencias pudieran estar asociadas a la roca calcárea. El pH se puede ver afectado por la sedimentación atmosférica (o lluvia ácida) provenientes de industrias y transporte, los vertidos de aguas residuales, los drenajes de las minas y el tipo de rocas que forman el lecho de la masa de agua estudiada.

Con relación al oxígeno valores de 5 mg l⁻¹, son ideales para la vida acuática y en general todos los ambientes de los OCR presentan una buena oxigenación excepto Celestún (Ambiente lagunar) y Sisal (todos los ambientes) hay evidencia de la presencia de valores <5 mg l⁻¹ esto puede ser explicado en el caso de Celestún por la alta influencia de las descargas de aguas subterráneas, las cuales naturalmente presentan bajos valores de oxígeno, este hecho puede magnificarse al ingresar materia orgánica del área de manglares adyacente y que se requiere oxígeno que parte del material pueda oxidarse. En el caso de Sisal adicionalmente al proceso natural descrito para Celestún también el ingreso de materia orgánica por las actividades pesquera, o humanas podría estar generando estos bajos valores.

5.8.2 Nutrientes

Los valores de nitrito + nitrato se presentaron homogéneos en las lagunas a excepción de Sisal (todos los ambientes) se observó una alta variabilidad entre los datos de manantial y ciénega siendo la que los datos de sisal ambiente manantial son significativamente superiores que el resto de los observatorios. Los sitios de Celestún (ambiente lagunar), Dos Bocas (ambiente riverino) y Sisal (ambiente marino) presentaron valores ligeramente superiores al resto de los OCR.

En cuanto al amonio los valore OCR que presentaron valores superiores al resto de los OCR fueron Celestún (ambiente lagunar), Sisal y Agiabampo. En el caso del silicato, los OCRs con mayor variación y diferencias significativas fueron Celestún (ambiental lagunar), Sisal (ambientes manantial y ciénega); y de forma más discreta otros OCR que presentaron valores altos de esta variable asociada a descargas de agua dulce fueron Dos Bocas (ambiente lagunar y riverino), Laguna de Términos (ambiente lagunar y Dos Bocas (ambiente marino). El OCR de Dos Bocas en todos sus ambientes presentaron valores significativamente mayores respecto al resto de los OCR, seguido del OCR Agiabampo, Alacranes, Celestún y Copalita marinos no presentaron diferencias estadísticamente significativas, pero si con respecto a Celestún (ambiente lagunar).

Figura 30. Variación en las variables fisicoquímicas de siete OCR y sus diferentes ambientes. a) Temperatura, b) Salinidad, c) pH, d) Oxígeno Disuelto. Códigos de ambiente son 1=lagunar, 2=marino, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

Figura 31. Variación en las concentraciones de nutrientes en siete OCR y sus diferentes ambientes. a) Nitrito +nitrato, b) Amonio, c) Sílice reactivo soluble, d) Fósforo reactivo soluble. Códigos de ambiente son 1=lagunar, 2=marino, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

Figura 32. Variación en las concentraciones de clorofila-a en siete OCR y sus diferentes ambientes. Códigos de ambiente 1=lagunar, 2=marino, 3=arrecifal, 4=rivereño, 5=manantial 6=ciénega.

5.8.3 Similitud entre sitios

El dendograma muestra cómo se formó cada uno de los conglomerados. Una línea horizontal conectando dos grupos indica que esos grupos se combinaron a la distancia indicada en el eje vertical. Este procedimiento ha creado 1 conglomerado a partir de 13 observaciones proporcionadas. Los conglomerados son grupos de observaciones con características similares. De acuerdo con las variables de calidad del agua la laguna de Agiabampo (ambiente lagunar) y Dos bocas (ambiente marino) forman un grupo en donde son la desembocadura de ríos y los nutrientes que ingresan son un agregado de los residuos a través de la amplia cuenca. El grupo formado por el OCR Celestún (ambiente marino) con Copalita (ambiente marino) se forma debido a que los dos sitios tienen influencia de agua dulce, aunque es de diferente origen uno subterráneo y otro a través drenaje superficial (ríos). Laguna de términos y Sisal comparten características para formar el grupo de aguas que tiene alta influencia humana en sus márgenes, actividad pesquera y bosques de manglar en los alrededores. Los sitios de Dos bocas ambiente lagunar y riverino fueron agrupados considerando estos métodos multivariados. Los OCR que presentan particularidades que no les permitieron quedar agrupados al evaluar mediante métodos multivariados fueron Alacranes (arrecifal), Celestún (laguna) Sisal (ciénega) y Sisal (manantial).

Figura 33. Dendograma de conglomerados de cada OCR.

Tabla 1. . Valores Promedio de las variables fisicoquímicas y concentraciones de nutrientes para los siete OCR obtenidos a partir de la campaña de muestreo y análisis de las muestras.

OCR	Amb	Temp (°C)	Sal (ups)	CE (µS cm ⁻¹)	pH (mV ⁻¹)	OD (mg l ⁻¹)	OD (%)	NH ₄ (µmol l ⁻¹)	FRS (µmol l ⁻¹)	NO ₂ + NO ₃ (µmol l ⁻¹)	SiRS (µmol l ⁻¹)	Cl-α (µg l ⁻¹)
AGI	Lag	32.47±0.1 (31.32-33.16)	37.85±0.47 (34.95-46.9)	56273.76±15.94 (52412.5-67967.5)	9.13±0.22 (7.51-11.15)	6.04±0.14 (4.53-7.47)	102.42±5.1 (76-126.1)	2.42±0.38 (0.57-8.53)	0.51±0.05 (0.03-1.13)	0.75±0.07 (0.13-1.87)	49.44±0.05 (26.47-107.6)	1.46±0.14 (0.56-3.16)
	Arre	29.94±0.11 (29.3-30.8)	39.96±0.06 (39.59-40.5)	639504.16±5.1 (39325-66280)	8.85±0.06 (8-9.04)	5.89±0.13 (5.23-7.12)	97.16±2.23 (85.1-118.7)	0.56±0.08 (0.2-1.29)	0.16±0.02 (0.03-0.38)	2.38±0.15 (1.4-3.52)	36.29±0.96 (26.5-42.82)	0.19±0.03 (0.06-0.39)
CEL	Mar	27.99±0.01 (27.3-27.5)	31.53±1.37 (18.87-36.22)	484774.18±0.44 (30665-54800)	8.29±0.01 (8.1-8.37)	5.92±0.23 (5.1-8.92)	90.16±3.49 (77.9-132.1)	140.1 (0.4-2.2)	0.11±0.02 (0.02-0.37)	0.79±0.09 (0.07-1.85)	14.16±1.44 (9-23.5)	2.93±0.39 (0.87-5.58)
	Lag	26.69±0.18 (24.7-27.5)	15.37±1.98 (7.2-33.3)	2491729±48.8 (10564-50770)	8.12±0.04 (7.65-8.3)	3.99±0.35 (2.45-7.61)	54.53±4.58 (31.86-97.6)	7.69±1.12 (0.09-13.5)	0.09±0.01 (0.02-0.15)	4.83±1.22 (0.03-18.7)	333.13±3.73 (122.7-559.5)	2.38±0.23 (0.24-3.66)
COP	Man	25.3	3.89	7028	7.78	0.1	1.4	0.09	0.27	51.37	320.5	0.03
	Mar	29.55±0.34 (22.49-30.8)	25.14±0.16 (23.68-26.76)	3961627±4.3 (37560-41530)	8.13±0.02 (7.8-8.78)	5.14±0.18 (3.08-8.07)	75.98±2.74 (39.5-96.5)	0.24±0.02 (0.07-0.56)	0.24±0.06 (0.04-1.42)	3.26±0.84 (0.76-19.3)	24.58±0.96 (11.05-42.39)	0.47±0.05 (0.18-1.72)
DBP	Riv	25.38	0.08	181	8.31	6.55	79.95	0.37	0.66	16.14	29.32	3.03
	Mar	29.78±0.39 (28.5-30.9)	29.99±1.75 (24.8-34.67)	49616.62±514.55 (42798.4-56902.5)	7.97±0.04 (7.8-8.09)	6.78±0.26 (6.42-8.09)	102.94±1.84 (97.1-109.5)	0.95±0.1 (0.74-1.39)	0.78±0.06 (0.54-0.99)	2.91±0.21 (2.17-3.57)	57.95±0.86 (35.38-96.21)	0.74±0.35 (0.1-1.01)
LDT	Lag	31.69±0.11 (30.5-33)	11.14±1.09 (0.07-28.5)	2849927±13 (180.3-23931)	7.84±0.03 (7.5-8.16)	6.44±0.25 (1.88-8.25)	92.15±3.38 (27.2-107.2)	0.69±0.02 (0.37-1.34)	1.17±0.05 (0.56-1.88)	1.11±0.1 (0.1-2.34)	165.66±4.42 (128.2-214.6)	3.61±0.37 (0.35-8.19)
	Riv	31.71±0.89 (27.9-33.6)	12.55±4.15 (0.02-22.6)	23609.77±753.8 (38.3-42194.1)	7.87±0.14 (7.2-8.07)	7.33±0.42 (5.4-8.09)	107.74±4.11 (72.3-128.6)	0.72±0.07 (0.52-0.99)	0.75±0.13 (0.29-1.06)	2.81±1.16 (0.28-7.8)	163±21.74 (116.6-233.7)	3.53±0.72 (1.16-5.01)
SIS	Mar	29.81±0.06 (29.75-29.88)	36.37±0.12 (36.25-36.49)	60.15±0.09 (60.06-60.25)	7.57±0.06 (7.5-7.64)	6.48±0.38 (5.5-7.46)	149.32±2.65 (126.7-172)	0.74±0.1 (0.64-0.84)	0.12±0.03 (0.09-0.15)	0.74±0.29 (0.44-1.04)	49.84±2.26 (47.58-52.1)	3.83±0.12 (3.68-3.92)
	Lag	29.45±0.05 (28.74-30.4)	31.48±0.41 (21.67-36.82)	51.92±0.68 (35.21-61.07)	7.65±0.02 (6.95-7.96)	6.62±0.11 (4.7.88)	147.94±3.27 (60.01-212)	1.02±0.07 (0.34-2.52)	0.17±0.01 (0.03-0.576)	1.45±0.09 (0.27-4.26)	97.09±3.49 (37.47-161.6)	5.46±0.33 (1.35-11.3)
SIS	Mar	28.75±0.18 (27.8-30.7)	37.64±0.88 (21.94-39.38)	615754±61.7 (53212-64443)	8.08±0.09 (7.6-8.79)	4.55±0.39 (0.02-6.05)	72.65±4.2 (0.4-96.4)	2.87±0.78 (0.65-12.6)	0.21±0.09 (0.13-0.26)	7.06±1.33 (2.44-24.6)	26.33±2.32 (13.77-56.61)	6.23±0.81 (1.84-13.9)
	Lag	29	3.47	68730	8.86	0.04	0.5	1.2	0.07	0.76	382.7	8.08
SIS	Cie	33.43±1.37 (30.7-35)	2.65±0.05 (2.54-2.74)	5809.33±161.009 (5578-6119)	8.62±0.34 (7.95-9.12)	4.39±1.47 (1.66-6.73)	63.16±21.81 (23-98)	6.52±6.9 (1.1-9.23)	0.07±0.03 (0.02-0.15)	26.91±25.23 (1.208-77.37)	464.24±26.2 (215.2-625.1)	5.32±2.3 (1.02-8.53)
	Man	27.82±0.6 (26.7-29.3)	3.92±1.3 (1.82-8.57)	7279±224 (23640-15316)	8.53±0.05 (8.41-8.7)	2.17±0.93 (0.45-5.04)	29.08±12.48 (6-66.9)	2.91±0.87 (0.44-5.09)	0.29±0.02 (0.22-0.36)	57.04±16.27 (1.387-86.83)	270.25±1.31 (130.7-586.1)	5.42±4.05 (0.01-21.5)

5.9 TRIX

En el OCR Agiabampo se presentaron características mesotróficas con rangos de TRIX entre 4 y 5. Es agua moderadamente productiva y estado trófico medio, en algunos puntos cercanos a la línea de costa se observan valores de TRIX entre 6 y 7 que nos indican aguas altamente productivas de estado trófico meso-eutrófico a eutrófico, algunas estaciones tienden a valores eutróficos que indican aguas altamente productivas.

Figura 34. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Agiabampo (AGI), durante agosto 2021.

En el OCR Arrecife Alacranes se presentaron características mesotróficas con rangos de TRIX entre 4 y 5 lo cual indica aguas moderadamente productivas de estado trófico medio, sin embargo, existen estaciones que aún presentan una condición oligotrófica., decir agua pobremente productiva de bajo estado trófico que podrían indicar la condición basal.

Figura 35. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Alacranes (ALA) durante agosto 2021.

En el OCR Celestún se presenta una condición predominante mesotrófica con rangos de TRIX entre 4 y 5; es decir aguas moderadamente productivas de estado trófico medio, sin embargo, existen zonas donde se pueden identificar aguas oligotróficas con valores TRIX entre 3 y 4 de estado trófico, pero por otro lado también se presentan focos de atención que ya presentan características eutróficas, este mosaico hace este sitio frágil y vulnerable actividades que resulten en el incremento de N y P al sistema.

Figura 36. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Celestún (CEL) durante agosto 2021.

El OCR Copalita es un mosaico las estaciones van desde valores oligotróficos de TRIX de 3 a 4, la mayoría de las estaciones son mesotróficas estado trófico medio y moderadamente productivas con rangos de TRIX entre 4 y 5, además existe la presencia de estación eutrófica con valores entre 6 y 7 al igual que el anterior.

Figura 37. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Copalita (COP) durante agosto 2021.

En el OCR Dos Bocas prácticamente se caracterizó por ser predominantemente meso-eutrófico con aguas que van de moderadamente a altamente productivas sin embargo gran parte de la extensión está representada por valores que indican problemas de eutrofización señalando una condición eutrófica con rangos de TRIX entre 7 y 8, con aguas altamente productivas y estado trófico alto. Esta localidad tiene un origen pesquero, sin embargo, en la actualidad se han desarrollado numerosas obras asociadas a la actividad petrolera que han podido mermar la calidad del agua.

Figura 38. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Dos Bocas (DBP) durante agosto 2021.

El OCR Laguna de Términos, es una laguna utilizada para múltiples actividades humanas y su deterioro ha sido documentado, sin embargo, el estado trófico observado indica zonas con valores mesotróficas (rangos TRIX de 4 a 5). Algunos puntos se pueden registrar condiciones oligotróficas con TRIX de 2 y 4. Pero en otros predominan las características meso-eutróficas (rangos TRIX de 5 a 6). Debido a esta variabilidad en el estado trófico de la laguna es preponderante continuar con el monitoreo.

Figura 39. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Laguna de Términos (LDT) durante agosto 2021.

El OCR Sisal, presenta valores meso eutróficos; es decir agua de moderadamente a altamente productiva de estado trófico alto, al igual algunos puntos se pudo determinar valores que apuntan hacia la eutrofización dónde las aguas se caracterizan por ser altamente productivas. Sisal ha pasado de ser una localidad pesquera para albergar una granja de camarón importante y posteriormente asentamientos inmobiliarios y deforestación del manglar y duna costera la capacidad de carga de esta zona puede haberse sobrepasado y como resultado se observan ya problemas en cuanto a la calidad del agua.

Figura 40. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en las estaciones muestreadas del OCR Sisal (SIS) durante agosto 2021.

Los OCR con una calidad del agua mesotrófica fueron aquellos con valores de 4-5 tales como alacranes, Celestún (lagunar y marino), Laguna de Términos (lagunar y marino), y Copalita marino, los OCR con una eutrófica (5-6) fueron Agiabampo (lagunar), Dos bocas (marino), Sisal (ambiente marino), los OCR con calidad distrófica (>6) Fueron Dos Bocas (lagunar), Copalita y Dos Bocas (riverino).

Figura 41. Representación espacial de los resultados del índice trófico (TRIX) obtenidos en los diferentes ambientes de los 7 OCR durante agosto 2021.

Se pueden observar que los OCRs Alacranes (ambiente arrecifal), Celestún (ambiente lagunar y marino) y Copalita (ambiente lagunar) no registran diferencias estadísticamente significativas. Este bloque es diferente en términos estadísticos al bloque conformado por Dos Bocas, Laguna de Términos, Agiabampo y Sisal

Figura 42. Comparación del estado trófico en los OCR.

6. Consideraciones finales

En México, los cuerpos de agua costeros están sujetos a diversas presiones antrópicas entre las que destacan la pesca, acuicultura, turismo, minería, petroquímica, agricultura y cambio de uso de suelo estas actividades propician un alto grado de deterioro que incluye la pérdida de los servicios ecosistémicos que brindan. De acuerdo con Conagua (2012), 73% de los cuerpos de agua mexicanos están contaminados y más del 80% de las descargas de los centros y urbanos e industriales se vierten sin tratamiento previo, es por esto por lo que este proyecto cobra importancia al estar representadas en sus siete OCRs la heterogeneidad de las costas mexicanas con los diversos ambientes acuáticos costeros. En México al igual que en otras partes del mundo las aguas residuales urbanas y el empleo de fertilizantes en la agricultura constituyen la principal fuente de nitrógeno y fósforo antropogénico que deterioran la calidad del agua costera y marina.

La logística a través de la cual se logró la adquisición simultánea de datos en este trabajo para la determinación del estado trófico a través Índice TRIX, representa un gran esfuerzo nunca realizado, pero imperante y necesario en pro de la conservación de servicios ambientales en los socio-ecosistemas costeros. Siendo el agua el elemento transversal que une intereses sociales, económicos y ambientales, es relevante conocer el estado trófico que guardan los cuerpos de agua ante el incremento de procesos de cambio en la zona costera. tal como el crecimiento demográfico por la concentración de población y actividades socioeconómicas de impacto medio y alto. La presión antrópica en zonas costeras es importante especialmente en el caso de las lagunas costera y estuarios ya que reciben gran cantidad de nutrientes por unidad de superficie en comparación con otros ecosistemas (Boland et al 1993). ocasiona un incremento en el suministro de nutrientes. Los efectos de la eutrofización han sido menos estudiados en las lagunas tropicales y subtropicales siendo que se estima que la tasa de aporte de nutrientes para esta región se incrementara en las próximas décadas (Galloway et al 2004).

En cuanto a la calidad del agua, la columna de agua asociada a los OCRs Agiabampo, Dos Bocas y Sisal presentó síntomas de deterioro más evidente (aguas eutróficas con estado trófico alto y alta productividad) con respecto a las aguas de los OCRs restantes. Los efectos inmediatos de la eutrofización se manifiestan con incrementos en la biomasa fitoplancton y cambio de la comunidad fitoplanctónica hacia especies que potencialmente ocasionan florecimientos algales nocivos se favorece un exceso de biomasa de macroalgas que favorecen eventos de hipoxia e incluso anoxia en los sistemas lo cual ocasiona el colapso de las pesquerías, y pérdida de valor escénico de las costas. Los efectos en el socio ecosistema incluyen a la calidad de vida de los habitantes por la afectación a las pesquerías y a las actividades económicas.

Celestún y Laguna de Términos fueron las lagunas con un estado trófico más bajo (aguas oligotróficas, poco productivas). Debido a lo anterior se sugiere la realización de muestreos frecuentes de ser posible por épocas climáticas que permita registrar la variación en las concentraciones de nutrientes tales como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, fósforo, nitrógeno inorgánico disuelto y clorofila, ya que estas variaciones pueden ser fuentes de estrés para ecosistemas y organismos. Los parámetros como nitrito y de fósforo son indicadores de contaminación antrópica, pero se recomienda la inclusión de otros indicadores como cafeína en todos los sitios a manera de trazador del enriquecimiento por factor antrópico. También se recomienda incluir la medición de variables relacionadas con la hidrodinámica del sitio.

Bibliografía

- CONAGUA (2007). Reglas de integración, organización y funcionamiento del consejo de cuenca de la costa de Oaxaca.
- CONANP. (2003). Programa de Manejo Parque Nacional Huatulco. México: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/134_libro_pm.pdf
- CONANP. (2007). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Sistema lagunar Agiabampo – Bacorehuis – Río Fuerte Antiguo. <https://rsis Ramsar.org/es/rsis/1797?language=es>
- CONANP. (2006). Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes (1a ed.).
- CONANP. (2007). Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Parque Nacional Arrecife Alacranes.
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (2002). Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. SEMARNAT 70 pp. México.
- Crespo Guerrero, J. M., & Jiménez Pelcastre, A. (2017). Organización e impacto territorial de la actividad pesquera comercial ribereña en la Reserva de la biosfera Ría Celestún (México). *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 37(2), 297-324. <https://doi.org/10.5209/AGUC.57727>
- Domínguez M. y Castillo O. (1993). “Estado actual del estrato arbóreo y algunos aspectos fisicoquímicos de los manglares de la laguna de Mecoacán”, XII Congr. Mex. De Botánica 81 pp.
- Frutos C., M., Martínez B., R. J., Solano P., E., & Núñez L., E. (2018). Vulnerabilidad socioambiental ante desastres naturales: El caso de la región Laguna de Términos en Campeche. En *Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales: Vol. V. COMECSO*.
- Garza Pérez, J. R., & Ize Lema, I. A. R. (2017). Caracterización multidisciplinaria de la zona costera de Sisal, Yucatán. *Hacia una gestión integral y fortalecimiento de la resiliencia*. Dante SA de CV.
- García Cepeda, I. X. (2018). Percepción y valoración de los servicios ecosistémicos de las dunas costeras en Sisal, Yucatán [Tesis de Maestría]. UNAM.
- Hernández Díaz, Y. Q. (2011). Zoogeografía de equinodermos (Equinodermata) de los bajos de Sisal y Arrecife Alacranes, Yucatán, México [Tesis de Maestría]. UNAM.
- Herrera-Silveira, J.A., (1994) Correlaciones de parámetros hidrobiológicos de la laguna de Celestún, Yucatán”, *An. Inst. Cienc. Del Mar y Limnol.*, 21: 43-53.
- Mendoza Barrera, V. M. (1982). Estudio general sobre la construcción de la terminal marítima «Dos Bocas» Tabasco [Tesis de Licenciatura]. UNAM.
- Meza Cuellar, N. A. (2013). Diagnóstico de vulnerabilidad social frente a impactos de cambio climático en Puerto Sisal, Yucatán. [Tesis de Licenciatura]. UNAM.
- Morales Santiago, D. A. (2015). Conflictos socioambientales vinculados a la pesquería de pulpo en Celestún, Yucatán. [Tesis de Licenciatura]. UNAM.
- Posada Vanegas, G., Vega Serratos, B. E., & Silva Casarin, R. (Eds.). (2013). *Peligros Naturales en el Estado de Campeche. Cuantificación y Protección Civil*. Universidad Autónoma de Campeche, cenecam-Gobierno del Estado de Campeche, CENAPRED.

- Reyes Gómez, H. G. (2004). Hacia el manejo sustentable del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Campeche. En El manejo costero en México (pp. 423-428). Universidad Autónoma de Campeche Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX).
- Ramírez García, A. G., Sánchez García, P., & Cruz León, A. (2016). Diagnóstico participativo para desarrollar un proyecto de turismo alternativo en la comunidad de Agiabampo, Huatabampo, Sonora, México.
- González-Mora I, Barrios-Ordoñez JE, Leal CG (2006). Problemática ambiental y socioeconómica en las cuencas Copalita, Zimatán y Huatulco, Oaxaca: La perspectiva de los especialistas. 20.
- González-Mora I (2013) Reservas de agua para la protección ecológica de las cuencas de los Ríos Copalita, Coyula y Zimatán. Mem. III Congr. Nac. Manejo Cuencas Hidrográficas
- Giovanardi F., Vollenweider, R.A. (2004). Trophic conditions of marine coastal waters: experience in applying the Trophic Index TRIX to two areas of the Adriatic and Tyrrhenian seas. *Journal of Limnology* 63(2), 199-218. <https://doi.org/10.4081/jlimnol.2004.199>
- Herrera, J.; Morales, S., (2009). Evaluation of the health status of a coastal ecosystem in southeast Mexico: Assessment of water quality, phytoplankton, and submerged aquatic vegetation. *Marine Pollution Bulletin*, 59: 72-86. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2008.11.017>
- Morales-Ojeda, S., Herrera-Silveira, J. A., Teutli-Hernández, C., Ramírez-Ramírez, J. Merino, V., F., Aguilar, T.A., Osorio, I., López, H.M., Zaldívar, J. A, Cortés, B. O., Alvarado, E., Caamal, S. J y Andueza, T. (2010). Procedimiento operativo estándar para la colecta en campo y mediciones in situ: componentes de eutrofización, fitoplancton, pastos marinos y manglares. Apéndice A, En: Programa de Control y Aseguramiento de la Calidad (PCAC) de los Métodos seguidos en los Laboratorios de Producción Primaria y Fitoplancton, Laboratorio de Producción Primaria del CINVESTAV, GEF-UNIDO
- Romero-Sedano, J. C., Aragón-Noriega, E. A., Manzano-Sarabia, M. M., Salinas-Zavala, C. A., & García-Juárez, A. R. (2004). Reproductive period of the brown shrimp *Farfantepenaeus californiensis* (Holmes, 1900) in the Agiabampo coastal lagoon system, Sonora/Sinaloa, Mexico. *Ciencias Marinas*, 30(3), 465-475. <https://doi.org/10.7773/cm.v30i3.282>
- s.d. (2012). MIA-P Desasolve del estero concheros y construcción de dársena e infraestructura pesquera en el nuevo campo pesquero Las Lajitas", municipio de Ahome, Sinaloa.
- SEMAR (2019). Secretaría de Marina. Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. sitio visitado en junio 2019 : <https://digaohm.semar.gob.mx/>
- SEDUMA. (2017). Programa de manejo del ANP Reserva estatal Ciénagas y manglares de la costa norte de Yucatán.
- SEDUMA. (2018). Actualización del Programa de manejo del ANP Reserva estatal El Palmar.
- Strickland, J. D. H. y Parsons, T. R. 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board of Canada. Bulletin 167 (second edition), 310 pp.
- Vargas Molina, A. G. (2008). Estimación poblacional de toninas *Tursiops truncatus* en la Bahía de Agiabampo Sonora-Sinaloa, México en verano y otoño de 1995 al 2001 [Tesis de Licenciatura]. UNAM.
- Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a trophic scale,

turbidity, and generalized water quality index. *Environmetrics: The official journal of the International Environmetrics Society*, 9(3), 329-357. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-095X\(199805/06\)9:3<329::AID-ENV308>3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-095X(199805/06)9:3<329::AID-ENV308>3.0.CO;2-9)